

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

**Dipartimento di Ingegneria Civile
e Ambientale**

**Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
A.A. 2016-2017**

Corso di Costruzioni Idrauliche

Analisi Pluviometrica

Lavarone 1155 m.s.l.m.

Pisa 6 m.s.l.m.

Docente:
Prof. Rigon Riccardo

Studenti:
**Pasini Francesco 189464
Roncari Andrea 190067**

Sommario

1. Introduzione.....	2
2. Analisi esplorativa dei dati	3
3. Teoria dell' Elaborazione Dati	6
4. Frequenze Empiriche di non superamento	8
5. Curve di Gumbel Interpolanti	9
6. Test di Pearson.....	12
7. Linee Segnatrici di Possibilità Pluviometrica	15
8. Appendice	17

1. Introduzione

Per realizzare e garantire il corretto funzionamento degli impianti fognari è necessaria la gestione delle portate d'acqua derivanti da precipitazioni atmosferiche. Per progettare in favore di sicurezza, è opportuno conoscere le massime precipitazioni nel luogo in cui si deve ubicare la rete di fognatura. Queste informazioni sono contenute negli annali idrologici e l'elaborazione esplicita nelle pagine che seguono fornisce un metodo per poter ricavare informazioni utili alla progettazione a partire dai dati. Le Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica con assegnato Tempo di Ritorno sono lo strumento di base per una progettazione coerente.

Si presenta qui di seguito il processo di costruzione delle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica a partire dai dati forniti dalla stazione meteorologica di Lavarone (1155 m s.l.m) in Provincia di Trento. Gli annali idrologici di Lavarone contengono i dati dall'anno 1951 all'anno 2002, con qualche dato mancante per alcuni anni, per vari intervalli campionari (<http://www.meteotrentino.it/dati-meteo/stazioni/elenco-staz-hydstra.aspx?ID=151>). Per l'elaborazione abbiamo trascurato le informazioni relative a intervalli campionari di più di 24 ore e inferiori all'ora focalizzando l'attenzione su intervalli di 1,3,6,12 e 24 ore. Di seguito l'ubicazione geografica della Stazione di Rilevamento (Fig.1).

Fig.1: Stazione di rilevamento di Lavarone

2. Analisi esplorativa dei dati

Stazione di rilevamento sita in Lavarone (TN) , 1155 m s.l.m.

Latitudine: 45°56'20" N

Longitudine: 11°15'13.4" E

Anno	15'	30'	45'	1 h	3h	6 h	12 h	24 h
1951	-	20.0	-	31.4	49.0	67.6	102.6	128.2
1952	-	12.6	-	27.0	65.8	89.6	110.2	113.4
1953	-	-	-	22.0	40.4	63.0	101.2	114.8
1954	-	-	-	25.6	28.0	30.0	42.0	68.2
1955	-	-	-	14.8	16.0	27.6	35.6	92.6
1956	-	-	-	18.0	38.8	68.8	111.2	130.0
1957	-	-	-	20.6	24.2	36.0	68.2	107.8
1958	14.0	20.8	-	23.4	30.0	47.8	76.0	96.4
1959	-	9.0	-	20.2	30.0	51.2	80.2	126.6
1960	-	-	-	-	-	-	-	187.5
1961	11.2	-	-	25.2	47.6	55.8	60.2	95.2
1965	12.8	21.6	23.0	28.6	41.4	53.6	78.2	135.6
1966	15.2	18.2	22.0	25.8	58.1	101.6	168.8	259.6
1967	10.0	11.0	-	12.0	30.0	34.0	55.2	69.4
1968	11.0	19.0	28.2	34.0	61.2	103.4	115.4	154.2
1969	15.2	16.6	17.6	17.6	22.4	28.0	33.6	55.6
1970	16.2	20.0	28.8	34.6	35.2	40.2	45.0	61.2
1971	16.2	25.8	35.8	37.6	45.8	52.6	52.8	74.6
1972	9.4	10.0	10.8	11.0	21.0	37.4	60.0	80.0
1976	-	21.0	-	28.0	49.0	76.6	115.6	184.0
1977	6.0	8.2	9.4	12.4	21.6	35.0	51.6	71.6
1978	5.0	10.0	11.6	14.0	25.0	39.6	66.0	110.8
1979	10.2	14.6	15.4	16.8	35.0	62.0	105.0	148.2
1980	18.6	20.2	21.6	22.4	68.0	113.2	175.0	236.4
1981	15.6	18.8	20.4	21.8	43.0	73.8	105.8	128.4
1982	9.8	12.0	14.2	15.6	31.0	52.2	90.4	99.6
1983	9.4	11.6	12.0	12.6	19.8	28.6	56.6	73.2
1984	8.0	10.0	12.0	15.8	28.4	37.2	52.8	59.6
1985	10.8	12.2	17.8	19.8	31.6	40.2	42.0	54.2
1986	8.6	17.0	19.2	19.2	28.4	44.6	71.2	142.2
1987	14.0	21.0	23.0	30.0	50.6	78.0	106.0	147.8
1988	13.8	14.2	19.4	22.6	39.6	56.8	76.8	104.4
1989	26.0	34.4	34.4	38.8	45.8	45.8	59.8	88.0
1990	12.4	15.4	22.2	26.4	32.0	40.0	57.0	107.0
1991	-	20.6	21.6	22.4	32.6	54.4	82.6	127.4
1992	7.8	11.4	14	17.2	37	59	87.6	130.2
1993	11.2	19.8	22.8	25.6	53.4	87.8	144.2	164
1994	18.4	22	29.8	34.8	43	51.6	59.6	80.4
1995	9.8	12	14.4	15.2	21.6	36.2	41.8	59.8
1996	12	14.2	16.8	18	29	42.4	62.8	91.8
1997	6.6	10.4	12.2	14	31.8	48	56.4	66
1999	12.4	17	20.4	25.8	53.8	81.6	156	177.8
2000	14.2	24.8	28.4	31.6	46.4	64.6	119	152.6
2001	14.8	17.4	19.4	20.6	26.6	41.4	60	87.4
2002	20.2	30.6	38.6	44.6	58	64.8	90	138.4

Tab.1: Dati relativi ai diversi intervalli di campionamento per le precipitazioni estreme

La tabella sopra riportata (Tab.1). fornisce i massimi di precipitazione annuali relativi a scrosci in intervalli di tempo incrementali pari a 15,30 e 45 minuti e 1,3,6,12 e 24 ore per il periodo che va dal 1951 al 2002.

Abbiamo operato un primo controllo della bontà dei dati osservando che in tabella, per ogni anno, all' aumentare dell' intervallo di tempo di rilevamento vi fosse un aumento dell' altezza di precipitazione cumulata. Per alcuni anni non sono forniti dati relativi alle precipitazioni per motivi a noi ignoti.

Per ognuna delle durate sono stati redatti Istogrammi che mettono in relazione le Altezze di precipitazione con le frequenze con le quali queste si presentano (Fig.2).

Fig.2: Istogrammi Altezza di Precipitazione massima-Frequenza

E' opportuno rappresentare la tabella in un grafico che metta in evidenza gli eventi di altezza di precipitazione massima negli anni, relativi ai diversi intervalli di campionamento (Fig.3).

Fig.3: Eventi di Precipitazione massima negli anni

Una verifica più accurata sulla bontà dei dati consiste nel tracciare il Box-Plot (Fig.4)

Fig.4: Box-plot delle altezze di precipitazione massime nei 5 intervalli di campionamento

Il grafico in Fig.4 mostra che i dati sui quali andremo a fare l'elaborazione sono coerenti poiché, come atteso, ad un aumento dell'intervallo corrispondono altezze di precipitazione maggiori. La "scatola" che si viene a creare nel Box-Plot ci da informazioni, nell'ordine, riguardo a (si veda la figura a fianco):

- outliers;
- massimo campionario;
- terzo quartile;
- mediana;
- primo quartile;
- minimo campionario.

3. Teoria dell' Elaborazione Dati

L'obiettivo dell' elaborazione è quello di tracciare LSPP relative a Tempi di Ritorno di:

- 5 anni
- 10 anni
- 20 anni
- 50 anni
- 100 anni

Il Tempo di Ritorno è definito come l'intervallo di tempo medio in cui una certa intensità di precipitazione si ripete o è superata. Nel caso in esame ci si riferisce ad eventi estremi. Si fonda sulle ipotesi per le quali i processi generatori dell' altezza di precipitazione siano gli stessi e che l'evento sia accaduto in maniera casuale.

Si definisce **Tr** come:

$$Tr = \frac{T}{l} = \frac{m \cdot n}{l} = \frac{m}{Fr(H > h^*)} = \frac{m}{1 - Fr(H < h^*)} = \frac{m}{1 - ECDF(h^*)}$$

- **T**, l'intervallo di tempo in cui viene fatta la campagna di misurazione,
- **n**, le misurazioni fatte nell'intervallo di tempo,
- **m**, il tempo di campionamento della singola misura ($m=T/n$)
- **l**, il numero di eventi estremi che avvengono nell' intervallo di tempo.
- Frequenza di Superamento: $Fr(H > h^*) = \frac{1}{n}$

È necessaria una elaborazione che ha come scopo l'interpolazione della ECDF dei dati per ogni intervallo di campionamento, nota come Frequenza Empirica di non superamento (Empirical Cumulative Distribution Function), con la distribuzione dei valori estremi che più si adegua ai dati. Nel nostro caso la famiglia di distribuzioni utilizzata è la Distribuzione di Gumbel che è illimitata, mentre le altre distribuzioni dei valori estremi a noi note, Distribuzioni di Frechèt e di Weibull sono limitate, inferiormente la prima e superiormente la seconda.

Distribuzione di Gumbel: $G(x) = e^{-e^{-\frac{h-a}{b}}}$ con $-\infty < h < +\infty$

dove **a**>0 parametro di posizione : moda
b parametro di forma
a-blog(log(2)) : mediana
a+γb : media
 $\frac{\pi^2}{6} * b^2$: varianza

Per poter interpolare con la massima precisione la ECDF è necessario applicare i metodi di adattamento dei parametri che consentono di operare una scelta tra i valori di **a** e **b**. I coefficienti ottenuti dall' applicazione dei vari metodi vengono poi sottoposti al Test di Pearson che consente di individuare i parametri **a** e **b** migliori, che sono quelli per i quali il test fornisce un valore di χ^2 minimo.

I metodi utilizzati in questa elaborazione sono

- Metodo dei Momenti;
- Metodo di Massima Verosimiglianza;
- Metodo dei Minimi Quadrati Linearizzato;
- Metodo dei Minimi Quadrati Non Linearizzato.

Individuato, per ogni intervallo di campionamento, il metodo che meglio approssima la ECDF, abbiamo plottato le migliori curve di Gumbel in unico Spazio Grafico (Fig.8) e anche le relative Derivate delle Curve di Gumbel (Fig.9). Le prime indicano la Distribuzione di Probabilità mentre le seconde la Densità di Probabilità. L'ultima fase consta nella ricerca dei quantili associati a ciascun Tempo di Ritorno di Interesse e per ognuno di essi nel relativo plottaggio delle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica e delle LSPP in campo bilogarithmico che mettono in relazione altezze cumulate di precipitazioni estreme e tempi in cui queste si verificano. Per ogni Tempo di Ritorno è stata tracciata la corrispondente retta della probabilità cumulata e le intersezioni con le curve di Gumbel individuano i punti da interpolare. I tempi di ritorno per i quali sono state eseguite le stime sono: 5, 10, 20, 50, 100 anni.

A titolo di esempio (Fig. 5):

$$Tr = 10\text{anni} = \frac{m}{1 - P(H < h^*)} = \frac{1}{1 - 0.9}$$

Fig.5: Intersezione tra retta della Probabilità Cumulata $P(H < h^*) = 0.9$ e Curve di Gumbel

4. Frequenze Empiriche di non superamento

I grafici di seguito forniscono le Frequenze Empiriche di non superamento per i vari intervalli di campionamento. Le ascisse sono rappresentative delle altezze cumulate di precipitazioni estreme e le ordinate rappresentano la probabilità di non superamento (Fig.6)

Fig.6: ECDF per ogni intervallo di campionamento

5. Curve di Gumbel Interpolanti

Frequenza di non superamento - ECDF piogge orarie - 1h

Frequenza di non superamento - ECDF piogge orarie - 3h

Frequenza di non superamento - ECDF piogge orarie - 6h

Frequenza di non superamento - ECDF piogge orarie - 12h

Fig.7: Curve di Gumbel interpolanti per ciascun intervallo. La legenda indica i colori identificativi per i vari metodi di adattamento dei parametri utilizzati.

La tabella riassuntiva fornisce per ogni intervallo di campionamento e per ogni metodo di adattamento dei parametri i valori numerici associati ad **a** e **b** (Tab.2).

Parametri	Momenti	Massima Verosimiglianza	Minimi Quadrati Lin.	Minimi Quadrati Non Lin.	Int.
a	19.50026	19.39829	19.04583	19.00242	1h
b	6.197027	6.358774	6.353125	6.872818	
a	31.97986	31.74528	31.13294	30.93476	3h
b	10.22882	10.67327	10.79288	11.67747	
a	45.96422	46.04097	44.94264	44.49873	6h
b	16.58333	15.69809	16.92319	16.79629	
a	65.77267	65.94105	63.84894	63.02309	12h
b	27.32567	25.73892	28.18993	28.15986	
a	94.32366	94.53217	92.42656	92.1004	24h
b	36.09419	34.6121	35.6326	37.80269	

Tab.2: Tabella Riassuntiva dei parametri a e b

6. Test di Pearson

Il test ha lo scopo di selezionare per ciascuna ECDF il metodo che individua i migliori parametri della Distribuzione di Gumbel. Questo è un test non parametrico poiché consiste nel suddividere l'intervallo in k parti ricavandone una suddivisione nel Dominio (Fig.5). In quest'ultimo viene contato il numero di dati per poi calcolarne la funzione χ^2 . Il migliore metodo di stima è quello per il quale il valore di χ^2 è minimo ovvero quello che consente di prevedere con più precisione il numero di dati nell'intervallo. Nella Tab.3 sono evidenziati in giallo i valori di χ^2 minimo. Si nota che nel caso di 1h e 6h il Test ha fornito lo stesso valore per metodi diversi.

Intervallo	Momenti	Massima Verosimiglianza	Minimi Quadrati Lin.	Minimi Quadrati Non Lin.
1h	0.5454545	0.5454545	1.227273	0.5454545
3h	4.409091	3.954545	4.409091	2.590909
6h	0.7727273	0.3181818	0.3181818	0.3181818
12h	2.818182	3.727273	4.409091	4.181818
24h	1.555556	1.111111	1.111111	0.8888889

Tab.3: Tabella Riassuntiva Metodo di Pearson

Metodo	Parametri	Minimi Quadrati Non Lin.	Int.
Minimi Quadrati Non Lin.	a	19.00242	1h
	b	6.872818	
Minimi Quadrati Non Lin.	a	30.93476	3h
	b	11.67747	
Minimi Quadrati Non Lin.	a	44.49873	6h
	b	16.79629	
Momenti	a	65.77267	12h
	b	27.32567	
Minimi Quadrati Non Lin.	a	92.1004	24h
	b	37.80269	

Tab.4: Tabella dei parametri della Distribuzione di Gumbel che meglio approssimano la ECDF

Di seguito vengono fornite le rappresentazioni grafiche delle Distribuzioni di Gumbel che meglio interpolano le ECDF relative ad ogni intervallo di campionamento (Fig.8).

Fig.8: Curve di Gumbel che meglio interpolano la ECDF di ogni intervallo di campionamento.

Per poter visualizzare in maniera compatta i risultati ottenuti e per verificare la correttezza delle stime rappresentiamo le migliori curve interpolanti in unico spazio grafico (Fig.9). La Fig.10 fornisce i grafici delle derivate delle Distribuzioni di Gumbel.

Fig.9: Distribuzioni di Gumbel

Fig.10: Derivate delle Distribuzioni di Gumbel

7. Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica

Lo scopo finale dell'elaborazione consta nel fornire le LSPP associate a vari Tempi di Ritorno (Tr). La normativa indica di progettare le fognature per un Tr pari a 5 o 10 anni. Nella nostra elaborazione abbiamo tracciato anche le LSPP relative ai tempi di 20,50 e 100 anni (Fig.11).

Fig.11: LSPP per i Tempi di Ritorno di 5,10,20,50,100 anni.

Per avere una conferma sulla bontà dell'elaborazione ed evitare che si verifichino situazioni paradossali, si rende necessaria una rappresentazione in piano bilogarithmico delle LSPP. Il parallelismo tra le rette è l'indicatore della correttezza delle stime (Fig.11).

Fig.12: LSPP per i Tempi di Ritorno di 5,10,20,50,100 anni in piano bilogarithmico.

Il parallelismo tra le rette è garantito da un coefficiente angolare uguale per tutte. Lo scostamento sulla seconda cifra decimale può essere attribuito al fatto che il numero di dati disponibili per l'analisi non è sufficientemente elevato. Ciononostante è trascurabile in quanto fornisce un risultato grafico accettabile poiché nel range di interesse le rette non si intersecano e sono coerenti. Accertato il parallelismo, a tempi di ritorno crescenti devono corrispondere valori di intercetta crescenti (Tab.5).

Tempo di Ritorno	m	q
5	0.5194	3.3467
10	0.5237	3.5082
20	0.5268	3.6419
50	0.5298	3.7920
100	0.5315	3.8914

Tab.5: Coefficiente angolare (m) ed intercetta (q) delle LSPP ottenute nel grafico bilogaritmico.

8. Appendice

Oltre all'elaborazione dei dati forniti dalla stazione di Lavarone sita nelle Prealpi Venete abbiamo preso in esame i dati relativi alla Città di Pisa sita a circa 20km dalla costa bagnata dal Mar Tirreno. La stazione della Facoltà di Agraria fornisce dati dal 1926 al 2014 con pochi anni mancanti. Le LSPP disponibili sul sito <http://www.sir.toscana.it/lsp-2012> sono l'informazione che è servita a noi per giudicare di buona qualità la nostra stima.

Stazione di rilevamento sita in Pisa (PI) , 6 m s.l.m.

UTM [m] E 613849; N 4840715 ; GB [m] E 1613796; N 4840535

Anno	5'	15'	30'	1h	3h	6h	12h	24h
1926	-	-	-	40	-	-	-	-
1928	-	-	-	37	48.4	51	55.2	55.8
1929	-	-	-	16.7	21	29	37.8	39.6
1930	-	-	-	30.2	31.4	34.5	48.8	80
1931	-	-	-	23.2	43	69	77.6	78
1932	-	-	-	36.5	45.7	51.8	52	63
1933	-	-	-	46.8	78.2	80.7	80.7	81
1934	-	-	-	28.8	32	39.2	48	56.4
1935	-	-	-	38.3	62.1	89.8	150.6	165.1
1936	-	-	-	37.7	45.1	45.1	50	50.2
1937	-	-	-	36.8	43.4	50.4	59	76
1938	-	-	-	56.2	68.6	100.8	109.2	109.2
1939	-	-	-	21	36.2	43.6	52.4	52.4
1940	-	-	-	46	55.4	87	102.6	105.6
1941	-	-	-	24.6	29.4	41.8	58.6	61.4
1942	-	-	-	42.8	43	45.4	51.4	57.8
1943	-	-	-	22	32	35.8	48	49.8
1946	-	-	-	49.2	91	147.6	195.6	195.6
1947	-	-	-	15.4	19.6	37.6	45	53
1949	-	-	-	30.2	31	36.6	42.4	57.2
1950	-	-	-	25	27.8	34	57.4	58.6
1951	-	-	34	42.4	45.6	50.6	77.8	78.4
1952	12	-	50.4	66.6	68.8	94.2	95	95.6
1953	-	-	28.8	29.4	31.4	48.2	58.4	70.4
1954	-	-	-	28	30.2	30.2	30.2	37
1955	-	16	-	17.6	17.6	30.2	34	40.2
1956	-	-	11	20	43	64.8	78.2	84
1957	-	-	19.4	27	43.8	47.4	51.4	53.4
1958	-	-	-	19	28.2	28.6	31	34.6
1959	-	23.6	-	29	31.6	54	87	89.6
1960	-	-	-	44	61.4	77.2	98	115.2
1961	-	-	26	35.4	46.6	67.6	69.2	88.4
1962	-	-	-	20	27	36.2	56	61.6
1963	-	-	-	50	76	78.4	82.4	93.4
1964	-	20	-	35	80	104.8	107.6	144
1965	-	-	-	26.8	34.2	56.6	65.6	103.2

1966	-	-	30	67	149.8	215.6	242.4	257.8
1967	-	-	26	54	130.2	143.4	152	160.2
1968	-	-	30	53	59	70.4	72.6	74
1969	-	-	-	64.6	64.6	64.6	64.6	85.6
1970	-	-	-	51.4	57	58	59.6	61.6
1971	-	-	-	25.4	28.8	33	49	51.2
1972	-	-	-	13.8	17	18.4	28.6	44.6
1973	-	18.6	-	52.2	60.8	88.4	114	118.8
1974	-	-	-	34.6	38	38	38.2	38.2
1975	-	16.8	-	54.8	102	102	102.6	102.6
1976	-	-	-	38.6	79	83.4	133.4	157.8
1977	-	15.2	-	27.6	35.6	40	45.2	51.6
1978	-	13.8	-	65.6	82.2	84	86	86
1979	-	9	-	13.8	21.2	26.6	40.2	77.2
1980	-	7	-	13.4	24	34.8	54	87.8
1981	-	-	-	35.6	53.6	53.6	56	89.2
1982	-	-	-	20.2	25.6	32.6	47.6	50
1983	-	-	-	29.4	59.4	59.8	59.8	59.8
1984	-	-	-	45.8	51.6	53	56	66
1985	-	16	-	28	28.4	30.6	37	62.2
1986	-	-	-	41.5	47.9	49	60	71.9
1987	11.8	17.2	33.8	50.8	70.6	75.6	77.8	127.4
1988	3.1	8.9	12.1	22.5	41.3	44.4	53.2	60.4
1989	6.6	7.6	9.1	14.2	25.2	27.7	30.4	35.2
1991	7.5	25	44.8	90	101	123.8	157.4	157.6
1992	-	-	24	33.1	40	47.8	57.9	78.2
1993	-	-	17.8	21.4	47.6	62.4	75.2	89
1994	-	-	31.2	38.6	63.2	65.2	65.2	95
1995	-	-	34.4	48.8	54.4	57	68.2	74.8
1996	-	-	18.8	34	44.8	51.2	51.2	72
1997	-	-	35.2	61	65.8	111	112.4	112.4
1998	-	-	12.4	16	23.4	35.4	50.8	51.8
1999	-	13.4	17.6	26.2	57.2	76.6	79.4	91.8
2001	-	13.4	25	43	68.1	72.1	76.5	79.1
2002	-	10.8	17.2	24.2	26	28	34.2	38.2
2003	-	5.2	7.4	12.8	22.8	25	28	30
2004	-	11.4	18.8	31	41	41.4	44	45.4
2005	-	17.6	22.6	32.8	48.9	61.5	66.3	71.3
2006	-	12.4	17.8	22.8	27.9	32.6	42.4	51
2007	-	26.8	32.6	40	44	49.6	62.4	93.4
2008	-	8.2	10	16.2	28.4	33.8	36.6	43.6
2009	-	19.8	24.6	24.6	29.6	39.8	44.8	60.2
2010	-	17.8	30.8	45	51	89	110	136.4
2011	-	10.6	17.2	21.4	38.8	52.8	63.4	66.4
2012	-	25	32.2	46.8	87	111	118.6	118.8
2013	-	17.4	28.2	29.8	33.4	35.4	45.4	61.8
2014	-	17	24.6	36.6	51.2	52.2	70.4	84.8

Tab.6: Dati relativi ai diversi intervalli di campionamento per le precipitazioni estreme

I dati sono stati sottoposti alla stessa elaborazione e hanno fornito LSPP che sono state confrontate con quelle fornite dal sito web del Settore Idrologico Regionale della Toscana.

Fig.13: Distribuzioni di Gumbel

Fig.14: Derivate delle Distribuzioni di Gumbel

Fig.15: LSPP per i Tempi di Ritorno di 5,10,20,50,100 anni.

Fig.16: LSPP per i Tempi di Ritorno di 5,10,20,50,100 anni in piano bilogarithmico.

Tempo di Ritorno	m	q
5	0.2381	3.8909
10	0.2318	4.0862
20	0.2274	4.2435
50	0.2233	4.4160
100	0.2209	4.5283

Tab.7: Coefficiente angolare (m) ed intercetta (q) delle LSPP ottenute nel grafico bilogaritmico.

Anche per questa elaborazione i coefficienti angolari sono differenti dalla seconda cifra decimale il che garantisce parallelismo nel range di interesse.

Operiamo ora un confronto tra le LSPP ottenute e quelle fornite dal Settore Idrologico Regionale della Toscana.

Fig.17: Verifica Grafica

Il confronto tra il grafico frutto della nostra elaborazione (Fig.17) e i dati forniti dal Settore Idrologico Regionale Toscano indicano compatibilità tra i risultati (Tab.8). I lievi scostamenti possono essere imputati alla scelta di metodi di adattamento dei parametri differenti o ai dati on-line meno precisi.

Tr	Intervallo di Campionamento	Altezza di Precipitazione Cumulata [mm]	Altezza di Precipitazione Cumulata S.I.R [mm]
5 anni	1h	46.89	42.64
10 anni	12h	100.30	102.06
100 anni	6h	150.53	144.78

Tab. 8: Confronto tra LSPP.